

kasbga yo'naltirishga doir faoliyatlarni tizimli, bosqichma-bosqich va metodik asosda olib borish zamonaviy ta'limning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2023). *Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun kasb-hunarga oid dars ishlanmalari to'plami*. Toshkent: Respublika o'quv-metodik markazi.
2. Karimov, M. (2020). *Boshlang'ich ta'limda kasbga yo'naltirishning psixologik-pedagogik asoslari*. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
3. Abdullayeva, N. (2022). Kasb-hunarga yondashuvlar. *Boshlang'ich ta'lim jurnali*, 2(1), 45-50.
4. Qodirov, R. (2021). *Maktabda kasb tanlashga yo'naltirish: metodik tavsiyalar*. Samarqand: Ilm nuri.
5. G'ulomova, S. (2020). Ta'lim jarayonida kasbiy motivatsiyani shakllantirishning innovatsion usullari. *Ta'lim va taraqqiyot*, 4(3), 62–67.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUVNI QO'LLASHDA O'QITUVCHI ROLI

Kamolova Nafisa Turg'unboyevna
Fan va texnologiyalar universiteti
Pedagogika kafedrasida dotsent v.b.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning mohiyati va uni samarali amalga oshirishda o'qituvchi faoliyatining o'rni yoritilgan. Maqolada o'qituvchining pedagogik mahorati, individual yondashuvni qo'llash malakasi, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ta'siri va zamonaviy darslarni tashkil etishdagi innovatsion yondashuvlar tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: *boshlang'ich ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, o'qituvchi roli, individual rivojlanish, pedagogik mahorat, innovatsion ta'lim.*

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность личностно-ориентированного подхода в начальном образовании и роль учителя в его эффективной реализации. Анализируется педагогическое мастерство учителя, его умение применять индивидуальный подход, влияние на личностное развитие учащихся, а также инновационные методы организации современного урока.

Ключевые слова: *начальное образование, личностно-ориентированный подход, роль учителя, индивидуальное развитие, педагогическое мастерство, инновационное обучение.*

Annotation. This article explores the essence of the learner-centered approach in primary education and highlights the teacher's role in its effective implementation. It analyzes teachers' pedagogical skills, their ability to apply individualized instruction, the impact on students' personal development, and the use of innovative teaching methods in modern classrooms.

Keywords: *primary education, learner-centered approach, teacher's role, individual development, pedagogical skills, innovative teaching.*

O‘zbekiston Respublikasida umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta‘limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, o‘sib kelayotgan yosh avlodni ma‘naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarish, o‘quv-tarbiya jarayoniga ta‘limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Konsepsiya xalq ta‘limi tizimining uzoq muddatli rivojlanishining asosiy yo‘nalishlarini belgilab berdi, O‘qitish metodikasini takomillashtirish, ta‘lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish asosiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. {1}

Bugungi kunda ta‘lim tizimida insonparvarlik g‘oyalari, o‘quvchi shaxsini hurmat qilish, uning qobiliyat va ehtiyojlarini inobatga olish asosida ta‘limni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu boisdan ham ta‘lim jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv konsepsiyasi ilgari surilmoqda. Bu yondashuv har bir o‘quvchini mustaqil fikrlaydigan, ijodkor, o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga qodir shaxs sifatida rivojlantirishni ko‘zda tutadi. Boshlang‘ich ta‘lim bosqichida bu yondashuv ayniqsa muhim, chunki bolada ta‘limga munosabat, o‘qishga qiziqish va o‘ziga ishonch shu davrda shakllanadi. Ushbu jarayonda o‘qituvchi etakchi shaxs sifatida asosiy rolni bajaradi. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv — bu o‘quvchi shaxsining markazda bo‘lishini, uning ehtiyoj, qiziqish, imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta‘lim jarayonini tashkil etishni anglatadi. Bunday yondashuvda bilim berishdan ko‘ra, **o‘quvchini rivojlantirish, mustaqil fikrlashga undash va o‘z ta‘limiga mas‘uliyat bilan qarashga o‘rgatish** muhimdir.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki o‘quvchining shaxsiy rivojlanishiga yo‘l ko‘rsatuvchi murabbiydir. O‘qituvchi:

- har bir bolaning individual xususiyatini bilishi;
- darsda turli usullar va o‘yin texnologiyalaridan foydalanishi;
- o‘quvchilar o‘rtasida hamkorlik, o‘zaro hurmat muhitini yaratishi;
- mustaqil o‘rganish va ijodkorlikni rag‘batlantirishi kerak.

O'qituvchi har bir bolaning individual xususiyatlarini, ya'ni uning temperamentini, qiziqish doirasini, o'quv motivatsiyasi va idrok darajasini chuqur o'rganishi lozim. Chunki o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini bilish ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, unga mos metod va topshiriqlarni tanlash imkonini beradi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini, qobiliyatlarini, o'rganish uslubini va psixologik holatini aniqlashi zarur. Bu o'qituvchiga o'quvchilarga individual yondashish, ularning kuchli tomonlarini rivojlantirish va o'quvdagi qiyinchiliklarini engishga yordam beradi. Har bir bola o'ziga xos dunyoqarash, qiziqish va o'rganish tezligiga ega. Shu sababli o'qituvchi ularning bu farqlarini bilishi, kim tez o'zlashtiradi, kim ko'proq yordamga muhtojligini aniqlab, shunga qarab yondashuvi lozim.

O'qituvchi dars jarayonida turli usul va o'yin texnologiyalaridan foydalanishi o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularning bilishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi hamda o'z fikrini erkin ifoda etishiga yordam beradi. O'yin elementlari ta'lim jarayonini jonlantiradi, shuningdek, o'quvchining shaxsiy tajribasini boyitadi va ularni hamkorlikda ishlashga o'rgatadi.

Darslarda turli interfaol metodlar — "Aqliy hujum", "Klaster", "Zinama-zina", "Sinkveyn", "Fikrlar doirasi" kabi usullar hamda didaktik o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning o'rganish jarayoniga faol ishtirokini ta'minlaydi. O'yin texnologiyalari bolalarning yosh psixologiyasiga mos bo'lgani sababli, ularning e'tiborini jamlash va mavzuni chuqurroq o'zlashtirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'yin orqali tez o'rganadilar. Shu sababli o'qituvchi darslarda turli usullarni, o'yin elementlarini qo'llashi, masalan, rolli o'yinlar, musobaqalar, interfaol topshiriqlar orqali darsni jonli va qiziqarli o'tishi lozim. Bu usul bolalarda faollik, jamoada ishlash va o'z fikrini ayta olish ko'nikmasini rivojlantiradi. {6}

O'qituvchi ta'lim jarayonida o'quvchilar o'rtasida hamkorlik va o'zaro hurmat muhitini shakllantirishi zarur. Bunday ijtimoiy-psixologik muhitda o'quvchilar bir-birining fikrini qadrlaydi, jamoada ishlash ko'nikmalari rivojlanadi va o'z fikrini

erkin ifoda etish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Hamkorlik asosidagi ta‘lim jarayoni shaxsning ijtimoiy faolligini, mas‘uliyatini va empatiya hissini kuchaytiradi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi sinfda o‘zaro hurmat va hamkorlikka asoslangan muhit yaratishi lozim. Bunda o‘quvchilar kichik guruhlarda ishlash, bir-birining fikrini tinglash, yordam berish orqali o‘rganishadi. O‘qituvchi ularni o‘zaro raqobat emas, balki birgalikda muvaffaqiyatga erishish ruhida tarbiyalashi muhimdir. O‘qituvchi darsda bolalar bir-birini hurmat qiladigan, tinglaydigan va yordam beradigan muhit yaratishi kerak. Shunda o‘quvchilar o‘z fikrini erkin aytadi, darsda faol bo‘ladi va o‘zaro do‘stona munosabat shakllanadi.

O‘qituvchi o‘quvchilarda mustaqil o‘rganish va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratishi zarur. Mustaqil ta‘lim faoliyatini rag‘batlantirish o‘quvchining bilim olishga ichki motivatsiyasini oshiradi, ijodkorlik esa uning shaxsiy salohiyatini ro‘yobga chiqaradi. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvda o‘qituvchi bilim beruvchi emas, balki o‘quv jarayonini boshqaruvchi va yo‘naltiruvchi sifatida namoyon bo‘ladi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun sharoit yaratishi kerak. Masalan, ochiq savollar berish, ijodiy topshiriqlar, loyihaviy ishlar va kichik izlanishlarga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlar orqali bolalarda erkin fikrlash va yangi g‘oyalar yaratish ko‘nikmalari shakllanadi. O‘qituvchi bolalarni mustaqil o‘ylashga, yangi narsalarni o‘zi topishga va ijod qilishga undashi kerak. Buning uchun darslarda o‘quvchilarga tanlov berish, o‘z fikrini aytish, kichik loyihalar bajarish yoki ijodiy ishlar qilish imkonini yaratish muhimdir.

O‘qituvchining **pedagogik mahorati** — shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni amalga oshirishdagi eng muhim omil hisoblanadi.

• **Individuallashtirish** – har bir o‘quvchining tayyorgarlik darajasiga mos topshiriq berish.

• **Hamkorlik** – o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida o‘zaro ishonchli muloqot yaratish.

• **Refleksiya** – o‘quvchining o‘z faoliyatini baholay olishiga imkon yaratish.

- **Motivatsiya** – o‘quvchilarning o‘qishga ichki qiziqishini uyg‘otish.

Boshlang‘ich ta’limda shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni amalga oshirishda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

- *interfaol metodlar (klaster, aqliy hujum, sinkveyn, “fikrlar doirasi”);*
- *o‘yin texnologiyalari;*
- *differensial topshiriqlar;*
- *raqamli ta’lim vositalaridan foydalanish (multimedia, interaktiv testlar, onlayn o‘yinlar).*

Bu metodlar o‘quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb etadi, ularning tafakkuri va ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi.

Boshlang‘ich ta’limda shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni amalga oshirish — ta’lim sifatini oshirishning eng muhim omillaridan biridir. Bu jarayonda o‘qituvchining roli hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki aynan u o‘quvchi shaxsini rivojlantirish, mustaqil fikrlashni shakllantirish va o‘ziga ishonch uyg‘otishda bosh etakchidir. Shuning uchun har bir o‘qituvchi o‘z kasbiy mahoratini oshirib borishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni egallashi va o‘quvchilarga insonparvarlik ruhida yondashishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2019.
2. Jabborova D.F. Bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirish: Ped. fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand, 2022. – 45 b.
3. Kamolova N.T. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining axborotli matnlarni tahlil qilish jarayonidagi analitik fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish // Innovatsion pedagogika va psixologiya. – 2025. – №1.
4. Yo‘ldoshev N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020. – 215 b.
5. Беспалько В.П. Педагогические технологии: основы и методы. – Москва: Академия, 2017. – 320 с.